

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ РОБОТИ З ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Питання виховання обдарованої особистості наразі стає нагальною потребою суспільства і потребує якісно нового підходу до освіти на основі інтеграції зусиль учених, педагогів, громадськості. Для України, яка прагне до статусу розвиненої, правової і демократичної держави, створення системи розвитку обдарованої особистості є необхідною умовою досягнення успіху на цьому шляху. Саме тому великого значення набуває науково-педагогічне вирішення цієї проблеми, зокрема вияв і розвиток здібностей і таланту кожної особистості, дослідження теоретичних основ ефективної державної системи підтримки талановитої молоді, а також вдосконалення процесу підготовки вчителя до реалізації поставлених завдань.

Особливе місце в науковій літературі відводиться питанням підтримки обдарованих дітей і молоді, визначення змісту та методів роботи з ними в навчальних закладах різних типів, розробки стратегій ефективного навчання, підготовки педагогів до їх впровадження. У дослідженнях педагогів і психологів (О. Балл, С. Гончаренко, І. Зязюн, І. Бех, О. Кучерявий, С. Сисоєва, П. Стефаненко, Е. Пехота, С. Харченко та ін.), присвячених проблемі впливу особистості вчителя на учня, підкреслюється, що лише вчителі, які досягли у своєму розвитку творчої індивідуальності, здатні робити найбільші «внески» у розвиток особистості своїх вихованців, упливати на їхні життєві сенси й цінності, стимулювати розвиток творчих сил і здібностей.

Р. Серьожникова (Серьожникова Р., 2006) виділяє такий комплекс умов реалізації моделі творчого самовизначення педагога: 1) формування професійно-творчої «Я-концепції» педагога; 2) формування професійно-ціннісних орієнтацій; 3) актуалізація особистісних переживань педагогічної діяльності.

Формування професійної спрямованості особистості та її потреб у творчій самоактуалізації вимагає включеності особистісних механізмів і будується на осмисленні особистістю певних цінностей: самої себе, інших людей, своєї поведінки, системи відносин (Серьожникова Р., 2004).

Проблема формування творчої самоактуалізації особистості педагога – це процес і результат становлення його творчої позиції. На думку І. Колесникової (Колесникова І., 1999), творча позиція вчителя припускає постійну потребу в рефлексії над собою як суб'єктом педагогічної діяльності. Однак, самоствердження, суб'єктність неможливі без співвіднесення себе, своїх змістів із обставинами зовнішнього світу, із соціокультурними цінностями, що виявляються в самооцінці, яку Р. Серьожникова вважає другим провідним фактором становлення творчої позиції вчителя. Творча самооцінка педагога розглядається науковцем як оцінка ним самого себе, своїх педагогічних можливостей, професійних якостей і ролі у творчому перетворенні себе і навколишнього світу. На думку Б. Додонова, творча самооцінка є центральним компонентом «Я-концепції».

Готовність учителя до роботи з обдарованими учнями виявляється передусім у високому рівні професійно-педагогічної компетентності до даного виду діяльності, що базується на сукупності спеціальних знань, умінь та стійкому вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність. Зважаючи на вищесказане, І. Джус визначає такі компоненти готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями: позитивна мотивація, достатній рівень професійно-педагогічної компетентності, рефлексія і корекція (Джус І., 2014).

Отже, проведений теоретичний аналіз дозволив виділити три провідні фактори становлення творчої позиції вчителя: педагогічну рефлексію, професійну самооцінку і професійну самосвідомість. Таким чином, система професійно-особистісної підготовки вчителя має забезпечити багатоаспектну готовність педагога. Поетапне становлення різнопланової готовності, на думку дослідників, забезпечить особистісно орієнтований підхід до кожного учня як унікальної особистості, цілеспрямовано й послідовно розкриваючи в ньому творчий потенціал.

Одним з основних принципів ефективної роботи з обдарованими учнями є адекватність у виборі навчально-виховних програм. На думку фахівців, ці програми повинні якісно відрізнятися від програм, розрахованих на дітей із середніми можливостями, але ця різниця не повинна здійснюватися за рахунок збільшення обсягу навчального матеріалу, темпу навчання або включення завдань з програм для старших дітей. Дж. Рензулі, обговорюючи якісні особливості навчання обдарованих дітей, зазначав, що зміст їх навчальних програм повинен: а) виходити за межі загальноприйнятої програми; б) враховувати специфіку інтересів учнів; в) відповідати їхньому стилю засвоєння знань; г) не обмежувати прагнення учнів глибоко розуміти сутність тієї чи іншої теми (Renzulli J., 1994).

Враховуючи це, у контексті підготовки майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми варто наголошувати на розвитку творчих здібностей студентів, їх дивергентного мислення, педагогічної інтуїції, здатності нестандартно та швидко вирішувати педагогічні ситуації, схильності до педагогічної імпровізації, акторських здібностей тощо.

Отже, творча особистість може бути сформована завдяки креативному педагогові з індивідуальним стилем діяльності, що шукає нестандартні рішення, продукує нові ідеї, відходить від шаблонів. Творче мислення та уява, оригінальний підхід, ініціативність необхідні педагогу на кожному етапі роботи з обдарованою особистістю. Такий вчитель має бути варіативним у своїй діяльності, здатним створювати та вирішувати нестандартні педагогічні ситуації.